

INVESTITSIYA LOYIHALARINI TIJORAT BANKLARI KREDITLARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH

T.Faxriddinov
TDIU tadqiqotchisi

Bugungi kunda respublikamizdagi bank tizimining investitsion faolligini kengaytirilishini yanada rag'batlantirish, iqtisodiyot tarmoqlarini modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlashga yo'naltirilgan uzoq muddatli investitsiya loyihalarini moliyalash hajmlarini oshirish maqsadida ularning resurs bazasini mustahkamlanmoqda. Mamlakatimiz iqtisodiyotini tarkibiy o'zgartirish, tarmoqlarni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik yangilashga doir loyihalarni amalga oshirish uchun investitsiyalarni jalb qilish borasida bajarilayotgan ishlar alohida e'tiborga loyiq. Bank kreditlari yordamida iqtisodiyotning muhim tarmoqlari rivojlantirilmoqda, yangidan-yangi korxonalar barpo etilmoqda va aholi uchun qo'shimcha ish joylari tashkil qilinmoqda, ilg'or texnologiyaga asoslangan ishlab chiqarishlar joriy etilib, yangidan-yangi mahsulot turlarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yilmoqda.

Mamlakatimiz iqtisodiyotiga doimiy ravishda investitsiyalarni jalb qilishni ko'paytirib borish shu bilan birgalikda, bankning investitsion faolligini kengaytirilishini yanada rag'batlantirish, iqtisodiyot tarmoqlarini modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlashga yo'naltirilgan uzoq muddatli investitsion kreditlarning hajmlarini oshirish, mamlakatimiz iqtisodiyotini tarkibiy o'zgartirish doir loyihalarni amalga oshirish uchun bank investitsiya faoliyatini jumladan investitsion kreditlar hajmini kengaytirish muhim hisoblanadi.

Investitsiyalar zamonaviy iqtisodiyotda nihoyatda muhim rol o'ynaydi, chunki investitsiyalar bo'sh moliyaviy resurslarga ega bo'lgan bozor subyektlari uchun foyda olish maqsadida jamg'armani samarali joylashtirish, iqtisodiyot tarmoqlarining ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishni kengaytirish, aholini ishsiz qatlamlarini ushbu tarmoq korxonalarining ish bilan ta'minlash hamda shu orqali aholi farovonligiga erishishga yordam beradi.

Tijorat banklari investitsiyasi deganda, bir tomondan tijorat banklarining barcha foyda olish maqsadida joylashtirilgan resurslari tushunilsa, ikkinchi tomondan bu joylashtirilgan mablag'larning muddati bo'yicha ajratilgan bir qismi tushuniladi. Bu yo'nalishlar bir-biri bilan chambarchas bog'liqlikda bo'lib, banklar o'z kapitali, aholi jamg'armalari va boshqa bo'sh pul mablag'larini jamlab o'z resurslarini yaratadilar va ularni foydali maqsadlarda joylashtiradilar. Mablag'larni jamlash operatsiyalarining hajmi va tarkibi banklarning kredit va investitsiya portfeli holatini belgilaydi hamda investitsiya faoliyatiga ta'sir qiluvchi asosiy omil hisoblanadi.

Tijorat banklari investitsiya faoliyatining asosiy yo'nalishlari⁹³

Rasmdan ko'rinadiki, tijorat banklari investitsiya faoliyati ikki tomonlama ko'rinishga ega. Bunda banklar Investitsion xususiyatga ega bo'lgan kreditlar taqdim etish hamda mablag'larni qimmatli qog'ozlarga joylashtirish ishlarini amalga oshiradi. Banklarning iqtisodiy subyekt sifatidagi faoliyati bank daromadlarini oshirishga qaratilgan. Banklar investitsiya faoliyatining makroiqtisodiy samarasi butun jamiyat kapitali oshishiga olib keladi va bank qo'yilmalarining ishlab chiqarishga yo'naltirilganligini ifodalaydi.

Banklarning ishlab chiqarishga yo'naltirilgan investitsiyalari deganda ularning xo'jalik subyektlari kapitalida qatnashish (birlamchi bozorda ulush, pay, aksiya va boshqa qimmatli qog'ozlarini sotib olish)

⁹³ Abdullayev Y., Qoraliyev T., Toshmurodov Sh., Abdullayeva S. Bank ishi. O'quv qo'llanma –T.: "Iqtisod-Moliya", 2010-yil, -532 bet.

orqali korxonalar va tashkilotlarni yaratish va rivojlantirish maqsadida mablag'larini joylashtirishi, investitsiya kreditlari ajratishi, investitsiya loyihalarini moliyalashtirishi (loyihaviy moliyalashtirish) tushuniladi.

Tijorat banklari investitsiyalari shuningdek, risk darajasi, hududlar, tarmoqlar va boshqa ko'rsatkichlariga ko'ra tasniflanadi.

Banklarning real investitsiyalari esa tijorat banklari ishlab chiqarish sohasida faoliyat yuritmaganligi sababli, ularning real investitsiyalari ko'chmas mulk, qimmatbaho metallar, mulkiy va intellektual huquqlarga investitsiyalar, shuningdek, o'z moddiy-texnik bazasini shakllantirish va yuritishni o'z ichiga oladi.

Ko'chmas mulkka qo'yilmalardan ularning bozor bahosi o'sishi va ijara to'lovi ko'rinishida daromad olish mumkin. Biroq, ko'chmas mulkka qo'yilmalar, yetarlicha uzoq muddatli moliyalashtirish manbalarini talab qiladi va ularning yirik banklarda bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Ko'chmas mulk bozori uch asosiy segmentni o'z ichiga oladi: turar-joy binolari, xo'jalik yuritish obyektlari va yer uchastkalari. Ularning har birida faoliyat yuritish o'ziga xos bilimlarni talab etadi va bank shtatida shu talabga javob bera oladigan malakali mutaxassislar bo'lishini talab etadi. Bundan tashqari, bunday shakldagi qo'yilmalar likvidlik darajasini pasaytiradi.

Qoidaga ko'ra, real investitsiyalar bank umumiy investitsiyalari tarkibida juda kam ulushga ega bo'ladi. Banklar moliya-kredit institutlari bo'lganliklari uchun ular ko'proq moliyaviy investitsiyalarga mablag' ajratadilar.

Banklarning moliyaviy investitsiyalari qimmatli qog'ozlarga qo'yilmalar, boshqa banklardagi muddatli depozitlar, investitsion kreditlar, pay va ulushlarni o'z ichiga oladi. Fond bozorining asta-sekin rivojlanishi bilan qimmatli qog'ozlarga qo'yilmalarning ahamiyati oshib bormoqda. Qimmatli qog'ozlarga qo'yilmalarning shakllari qarz majburiyatlari (depozit sertifikatlari, davlat qimmatli qog'ozlari, yuridik shaxslar tomonidan emissiya qilinadigan boshqa qarz majburiyatlari), ulushli qimmatli qog'ozlar (aksiyalar), hosilaviy qimmatli qog'ozlar (derivativlar) ko'rinishida bo'lishi mumkin. Qimmatli qog'ozlarga qo'yilmalar ham bank mablag'lari hisobidan (o'z investitsiya operatsiyalari), shuningdek mijozlar hisobidan va mijozlar topshirig'iga ko'ra (mijoz investitsiya operatsiyalari) amalga oshirilishi mumkin.

Tijorat banklari investitsiya faoliyatining maqsadi banklar mablag'lari hisobidan sohalar investitsiya ehtiyojlarini moliyalash hajmini ko'paytirish va buning evaziga O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish sur'atlarini jadallashtirishga, mamlakatni tarkibiy jihatdan o'zgartirishga ko'maklashishga erishishdan iborat. Shu bilan bir qatorda ijtimoiy-iqtisodiy vazifalarni hal etishda banklar muntazam investitsiya faoliyatini ular mablag'lari hisobidan mamlakat hukumatining eng muhim omiliga va yangi vositasiga aylantirish zarur.

Mamlakatimizda bank kredit portfelini doimiy ravishda nazorat qilish maqsadida banklar tizimida kredit portfeli monitoring boshqarmasi tashkil qilingan. Ushbu boshqarma kredit portfelidagi ko'rsatkichlarni masofaviy tarzda qat'iy nazorat qilish, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf qilish yuzasidan tegishli chora-tadbirlar belgilaydi. Kredit portfeli sifatini doimiy ravishda tahlil qilish hamda natijalarga ko'ra kredit portfelini tasniflash va shu kabi masalar yuzasida chora-tadbirlar belgilaydi. Bank kredit portfelini tahlil qilishda yuqoridagi kabi klassifikatsiya qilish uni har jihatdan tahlil qilishimizda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Banklarning kredit portfelini baholash va tahlil qilish bank menenjerlariga ssuda operatsiyalarini samarali boshqarishga imkon beradi. Banklarning kredit portfelini tashkil qilishning asosiy maqsadi bankning kredit siyosati sohasidagi strategiyasini ishlab chiqish, kreditlarning sifatini tahlil qilish va uni yaxshilash sohasida choralar ishlab chiqishdan iborat. Buning uchun bank berilgan kreditlarning belgilangan limitlarga mos kelishi, kredit resurslardan foydalanish samaradorligi, kredit risklarni kamaytirish va kreditlarning sifatini yaxshilash kabi ko'rsatkichlarning haqiqiy holatini tekshirib borishi zarur. Hozirgi sharoitda ayrim xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyati va umuman mamlakat iqtisodiyoti investitsiyalarni amalga oshirish hajmi va shakliga hal qiluvchi darajada bog'liq.

Xulosa qilib aytganda, har qanday davlatning iqtisodiy rivojlanishi investitsiyalarni uzluksiz amalga oshirishni talab qiladi. Respublikamiz mustaqillikka erishib, bozor munosabatlarini shakllantirayotgan ekan, iqtisodiyotni jadal rivojlantirishning eng asosiy omillardan biri bo'lgan investitsiya siyosatiga bog'liqdir. Investitsiya siyosatining samaradorligini ta'minlash iqtisodiyotning ustuvor yo'nalishlari va hozirgi kun talablariga javob beradigan mukammal investitsiya dasturini ishlab chiqishni talab etadi. Shu bois ham mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq investitsiyalarni, xususan, xorijiy investitsiyalarni ustuvor investitsiya loyihalariga jalb qilishga alohida e'tibor berildi. Investitsiya faoliyatining erkinligi va rivojlanishini ta'minlash maqsadida uning huquqiy asosini mustahkamlash uchun yuqoridagi me'yoriy hujjatlar tasdiqlandi. Mazkur qonuniy asoslar xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni, xorijiy sheriklar bilan hamkorlikni mustahkamlashni va rivojlantirishni, ustuvor investitsiya loyihalarini amalga oshirishni va mamlakatda investitsiya faolligini oshirishni rag'batlantirishga yo'naltirilgan.

Tijorat banklari investitsion faoliyatini rag'batlantirish, samaradorligini oshirish va imtiyozlar belgilash natijasida yo'naltirilayotgan investitsiyalar hajmini oshirishdan iborat. Natijada banklar optimal portfelini shakllantirish va pirovardida daromadlilikini oshirishdan iborat. Tijorat banklarining kredit portfelini tashkil qilish kreditlashni tashkil qilish tamoyillariga asoslangan bo'lmog'i lozim. Kreditning muddatliligi, uning o'z vaqtida qaytarilishi va to'lovliligi kredit portfelining barqarorligini va sifatlilikini ta'minlashga asos bo'lishi mumkin. Kredit portfelining sifatini doimiy ravishda nazorat qilish tijorat banklari faoliyatining samaradorligini oshirish garovidir. Ularning kredit portfelini oqilona boshqarish esa kredit risklarini kamaytirishning asosiy omillaridan hisoblanadi. Bank risklarini doimiy ravishda nazorat qilish bank kredit siyosatining muhim maqsadlaridan hisoblanadi. Bu kabi loyihalar iqtisodiyotimiz rivoji bo'lib hisoblanadi.